

9. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
9. INTERNATIONAL CHILDREN AND YOUTH LITERATURE SYMPOSIUM

21-23 Ekim 2022 Erzurum-Türkiye

9. ULUSLARARASI
ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI
SEMPOZYUMUBİLDİRİLERİ

9. INTERNATIONAL
CHILDREN AND YOUTH LITERATURE SYMPOSIUM BOOK

Çocuk Sineması
Çizgi Filmler
Animasyonlar
Dijital Çocuk Oyunları

Editörler
Bican Veysel YILDIZ
Doç. Dr. Raşit KOÇ

İÇİNDEKİLER

9. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Sempozyum Konu Başlıkları

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Bilim Kurulu

Bildiriler

Rıza OYLUM Son Dönem Ulusal Sinemamızda Çocuk Hikâyeleri

Prof. Dr. Ali Fuat ARICI-Öğr. Gör. Begüm Sultan ÜNSAL

Sinema ve Çocuk İmgesi Üzerine Bir İnceleme: Kefernaum Filmi Örneği

Doç. Dr. Funda MASDAR

Türk Sinemasında 12 Eylül Temalı Filmlerde Çocukluğun Temsili

Öğr. Gör. Dr. Meerim ARTIŞEVA

Kırgızistan'da Yayın Yapan Çocuk Televizyon Kanallarının İçeriğine Yönelik Bir Araştırma: Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Televizyon ve Radyo Yayın Kurumu Balastan Çocuk TV Kanalı Örneğinde

Dr. Öğr. Üyesi Nadiia SENCHYLO-TATLILIOĞLU

Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Öğrencilerin Dil Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Sinemanın Önemi

Sümeyye ÖZDEMİR

Türk Çocuk Edebiyatında Kalıplar ve Medya Problemi

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA

Azerbaycan'da Çocuk Edebiyatı ve Sinema İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DAĞILMA

Bingöl FM ve Zazaca Çocuk Filmleri

Doç. Dr. Nazire ERBAY

Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinden Çocuk Sinema Filmlerine Tavsiyeler: Mantıku'tTayr ve Hüsn ü Aşk

Dr. Öğr. Üyesi Zehra DURSUN- Doç. Dr. Serap UZUNER YURT

Bir Kapitalizm Hikâyesi: Charlie'nin Çikolata Fabrikası

Dr. Arş. Gör. Ramil GULİYEV

Türkiye ve Azerbaycan Çocuk Sinemasında Ötürülen "Değer" Problemi

Dr. Öğr. Üyesi Nezahat BAŞÇI

Kuruluşundan Günümüze İran Çocuk ve İlk Gençlik Zihinsel Eğitim ve Gelişim Merkezinin Desteğiyle Çekilmiş Çocuk Temalı Sinema Filmlerinin Açıklamalı Fihristi

Arş. Gör. Abdullah Güray BAŞAKCIOĞLU

Avrupa Edebiyatından Miyazaki Sinemasına: Yürüyen Şato'nun Dönüşümü

Doç. Dr. Hazar ZEYNALOV

"XX. Asrın 50.-60. Yıllarında Azerbaycan Uşak Kinosunda Ressam İşi ('Bir Kalenin Sırrı' ve 'Sihirli Halat' Filmleri Örneğinde)

Doç. Dr. Parvana BAYRAM

20. Yüzyılda HurşidbanuNatevanile İlgili Yazılan Eserler ve Bu Eserlerin Görsel Sanatlardaki Yansıması Üzerine

Seher KEÇE TÜRKER

Sinema ve Çocuk İzleyici

Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ŞİMŞEK

Dağlarca'nın Göz Masalı'nda Sinema İzlenimleri

Dr. Aytac ABBASOVA

Masal Motifli Azerbaycan Milli Çocuk Filmleri

Doç. Dr. Semengül GAFAROVA

Güneşe Uzanan Eller

Döne KILIÇ

Çocukların Savaş Ortamını Oyunlaştırması Üzerine Life İs Beatiful ve Empire Of The Sun Filmleri Örneklemi

Doç. Dr. Nazile ABDULLAZADE

Azerbaycan Filmlerinde Çocukların Gözüyle Savaş

Arş. Gör. Dilara ALİYEVA

Savaş Çocuklarının Filmlere Yansımasının Karşılaştırmalı Analizi

Dr. Sevda ARSLAN

Çizgiden Hayata: Çocuktan Yetişkine Sinema ve Edebiyat

Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ-Öğr. Gör. Aycan ÜNAL

Savaş Konulu Filmlerde Travma Yaşayan Çocuk Karakterler

Prof. Dr. Ertegin SALAMZADE-Prof. Dr. Rana ABDULLAYEVA

Azerbaycan Çocuk Sinemasında Baş Kahramanların İkonografyası

Mehmet KURTLUCAN-Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN

Ekrandaki Karakterlerin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi

Dr. Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR

Aslan Hürkus: Kayıp Elmas Filminden Kahramanın Yolculuğuna Dair Bir Çözümleme

Prof. Dr. A.Mecit CANATAK

Sineklerin Tanrısı Romanı ve Film Uyarılamasında Distopik Dünyanın Çocukları

Acar KENEŞBEKOVA

Cengiz Aytmatov'un 'Beyaz Gemi' Eserindeki 'Çocuk' Karakterinin Filmde Yansıması

Prof. Dr. Mahmut Abdullah ARSLAN

Gönül Dağı Dizisinde Çocuk Karakterler

Samire MEMMEDOVA

Azerbaycan Milli Çocuk Sinemasının Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Lilya MEMETOVA

Kırım Tatar Çocuk Sineması

Elifinur NAZİPOVA

Tatar Çizgi Filminin Oluşum Tarihi, Özellikleri ve Genç Neslin Yetiştirilmesinde Oynadığı Rol

Doç. Dr. Menderes AKDAĞ

Çocuklara Dönük Tasarlanan Medya İçeriklerinde Bulunması Gereken Temel Teknik İlkeler

Doç. Dr. Abdul Fareed BROHİ

Çocuklara Yönelik Animasyon Filmlerinde Değerleri İfade Etmek

Ayten KURBANOVA

Azerbaycan, Başkurdistan ve Kazakistan Animasyon Filmlerinin Toplumun Oluşumundaki Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜLTEKİN AKÇAY

GabrielGarciaMarquez'den, Encanto'ya Edebiyatta ve Animasyonda Postkolonyalizm

Prof. Dr. Liailia MİNGAZOVA

Animasyon Filmlerin Eğitim ve Yetiştirmedeki Önemi (G. Tukay'ınŞurale Masalında)

Dr. Öğr. Üyesi N. Hümeyra ÖZDEMİR EREN

Animasyon Filmlerinde Gücün Temsili

Doç. Dr. Soner SAĞLAM-Yaşar SÖZEN

Türk Yapımı Animasyon Çizgi Filmi Rafadan Tayfa'yaEkoeleştiril Bir Bakış

Dr. Öğr. Üyesi Emre AŞILIOĞLU

Türkiye'de Üretilmiş Animasyon Filmlerde Mekân: Rafadan Tayfa: Göbekli Tepe ve Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası Örnekleri

Öğr. Gör. Maşallah KİLİNÇ- Arş. Gör. Ferit ÇAĞIL

Beş Vakit Sinema Filmi Üzerinden Sinemada Çocuk ve Mekân Arasındaki İlişkiye Dair Bir İnceleme

Farida GABİDULLİNA

UlusalDeğerlerve Tatar Animasyonu

Doç. Dr. Bilal YORULMAZ-Eda TURAN

İlkokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Tutumlarının Saldırganlık Düzeyleri ile İlişkisi

Doç. Dr. Nezaket İSMAYİLOVA

Çocukların Kişiliklerinin Oluşumunda Çocuk Oyunlarının Önemi

Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Dijital Kültür ve Medyada Keloğlan Masalları

Şahin ÖZAYDIN

Dijital Hikâye Etkinlik Örneği

Doç. Dr. FaridovnaKayyumova GELUSYA

İnteraktif Kütüphanenin Karikatürlerine Dayanan Bir Dünya Resminin Oluşumu «www.bala.rf»

Doç. Dr. Meleyke MEMMEDOVA

Merasimlerle İlgili Çocuk Oyunlarının Ritüel Yönünden İncelenmesi

Prof. Dr. Mehmet IŞIK-Doç. Dr. Şakir EŞİTTİ

Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Çocuklara Yönelik Çizgi Film Yayıncılığının Dönüşümü

Prof. Dr. Zhanna YUSHA

Rusya’daki Türk Halklarında Çocuk Çizgi Filmlerinde Masal Uyarlamaları

Yusuf Ziya ÖZEN-Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN

Emiray Çizgi Filminin On Kök Değer Açısından İncelenmesi

Beyza CETTANIR

“Encanto” Çizgi Animasyonunda Değerlerin Temsili

Pervane VELİYEVA

Azerbaycan Çizgi Filmlerinin Çocuklar Üzerinde Etkileri

Doç. Dr. Yusuf GÜNAYDIN

Konuşma ve Beden Dili Yönüyle Çizgi Filmler

Prof. Dr. Liailia MINGAZOVA-ValeriaYurievna MADANOVA-AlisaSergeyevna TKACHENKO

Çizgi Filmin Tatar Dilini Öğrenmenin Bir Aracı Olarak Kullanılmasının Pedagojik Koşulları

Doç. Dr. Raşit KOÇ -Doç. Dr. Mustafa Said KIYMAZ

Dede Çocuk İlişkisi Bağlamında “Cédric” Çizgi Filmi

Ammar DENİZ- Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN

Değerler Eğitiminde Çizgi Filmlerin Kullanımı: Doru Sinema Filmi Örneği

Prof. Dr. GuzaliyaZhevdyatovna FAKHRUTDİNOVA-Victoria Viktorovna KİKOT

İşitme Engelli Çocukları Yetiştirmek ve Eğitmek İçin Uyarlanmış Çizgi Filmler

Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU

Çocuklar İçin Bir Dizi: “Anne With An E”den “Yeşil Vadinin Kızı”na Uyarlamanın Yolculuğu

Rabia ATEŞ-Doç. Dr. Neslihan KARAKUŞ

Aynı Dil Ailesine Mensup Dillerin Öğreniminde Dizilerin Motivasyona ve Kültür Aktarımına Etkisi (Türkçe- Japonca- Korece Örneği)

Dr. Soner GARİP-Dr. Öğr. Üyesi Bilal Ferhat KARADAĞ

Çocuklara Kök Değerlerin Kazandırılmasında İzleme Metinlerinin Yeri 120 Filmi Örneği

Semra İREZ-Şewal GÜNERİ

Değer Kavramlarının Çocuk Filmlerinde İncelenmesi

Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN-Yunus Emre DEMİRBAŞ

Yabancı Sinemanın Milli Değerleri Kazandırmada Kullanımı-AamirKhan Filmlerinde Değerler- (Bir İçerik Analizi)

Prof. Dr.ZhumamuratovaMalika TİLEBERGENOVNA

Çocuklarda Değer Düşüncesinin Gelişiminde TleubergenJumamuratov'un Masal ve Efsanelerinin Rolü

Arş. Gör. Lale PAŞAYEVA

NizâmîvâAtâyî'nin Eserlerinde Saflığın Habercisi

Doç. Dr. Cem Şems TÜMER-Doç. Dr. Yasin Mahmut YAKAR-Öğr. Gör. Hatice Derya YILMAZ

Can Dostlar Çocuk Filminde Yer Alan İletiler

Arş. Gör. Yerkegul ARYKKARA

Dünya Çocuk ve Ergen Edebiyatı ve Filmlerinde İnsanlık İçin Ortak Değerler

Dr. Doç. Zakire ALİYEVA

Çocuklara ve Gençlere Toplumun Davranış ve Değerlerini Anlatan Filmlerin Tanıtımı

Şükran YARGI

Çocuk Filmlerinde Değerlerin Anlatımı

Prof. Dr. Engin YILMAZ

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Metinleri Üzerine Yapısökümsel Bir Yaklaşım: Gösterge Zinciri Çözümlemesi

Prof. Dr. Suat UNGAN

Geçmişte ve Günümüzde Çocuk Olmak

Prof. Dr. Jovanka DENKOVA

Venko Andonovski'nin "Burnunda Bir Arı Var" Romanında Belirtilen Ergenlik Denemeleri ve Güzellik

TÜRKİYE VE AZERBAIJAN ÇOCUK SİNEMASINDA ÖTÜRÜLEN “DEĞER” PROBLEMİ

Dr. Arş. Gör. Ramil GULİYEV¹

Özet

Ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən doğru və gözəl qəbul edilən maddi və mənəvi ünsürlər, xüsusilə geyim tərz, davranışlar kimi ifadə edilən dəyər anlayışının əhəmiyyəti və bu sahədə aparılan araşdırmalar son illərdə xeyli artmışdır. Bu gün dəyərlərin ötürülməsi üçün müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə olunur. Bu vasitələrdən biri də böyük auditoriyaya asanlıqla çatmaq imkanı olan filmlərdir. Filmlərin köməyi ilə bir mesajı tamaşaçılara asanlıqla çatdırmaq mümkündür. Azərbaycan və Türkiyə xalqının milli filmlərə olan marağını nəzərə alsaq, bu kinoları məzmun, təbliğ etdiyi ideya baxımından araşdırmaq vacibdir.

Bu araşdırma Azərbaycan və Türkiyədə yayımlanan milli çocuk sinemalarındakı maddi və mənəvi dəyərləri araşdıraraq mənfi ünsürləri müəyyən etmək üçün hazırlanmışdır. Araşdırma empirik tədqiqat metodlarından müşahidəetmə, təsviretmə, müqayisə metoduna uyğun hazırlanmış və məlumatların toplanmasında video, yazı materiallarının təhlili üsulundan istifadə edilmişdir.

Azərbaycan çocuk sinemalarından “Şir evdən getdi”, “Sehirli xalat”, “Pəncərə”, “Dərs” və Türkiyə çocuk filmlərindən “Bir dilək tut”, “Bizim kəndin mahnısı”, “Uşaq”, “Bücür” adlı filmlərdə mənfi və müsbət dəyərlərin uşaqlara ötürülməsi probleminə söz açılmışdır. Nəticə olaraq adları çəkilən filmlərdə bəzi obrazların davranış və xarakter xüsusiyyətləri təhlil edilərək qüsurlar, uyğunsuzluqlar, tamaşaçı düşüncəsinə zərər verən fikirlər, sözlər və ya hərəkətlər qeyd edilmişdir. Bu kinolara qarşılıq olaraq, hər iki ölkənin uğurlu filmlərindən nümunə kimi göstərilərək uşaqlara aşılacağı müsbət dəyərlər də öz əksini tapmışdır.

Açar Sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, uşaq, film, kino, mənfi dəyərlər.

THE PROBLEM OF “VALUE” TRANSMITTED IN TURKISH AND AZERBAIJANI CHILDREN’S FILMS

Dr. Ramil GULİYEV²

¹ Azərbaycan Milli İlimlər Akademisi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Enstitüsü, ramil_amea@mail.ru

² Azerbaijan National Academy of Science/ Institute of Architecture and Art, Azerbaijan, Baku, ramil_amea@mail.ru

Abstract

In general, the importance of the concept of value expressed as material and spiritual elements, especially clothing style and behavior, which are accepted as true and beautiful by the society, and the researches conducted in this field have increased significantly in recent years. Today, various methods and means are used to transmit values. One of these means is films that can easily reach a large audience. It is possible to convey a message easily to the audience with the help of films. If we take into account the Azerbaijani and Turkish people's interest in national films, it is important to investigate these films in terms of their content and the ideas they promote.

This study was prepared to identify negative elements by investigating the material and moral values of national children's films broadcast in Azerbaijan and Turkey. The research was prepared according to observation, description, comparison of the empirical research methods, and the analysis method of video and written material was used in data collection.

The article deals with the problem of transmitting negative and positive values to children in the Azerbaijani children's films "Shir evden getdi" ("The Lion Left Home"), "Sehirli khalat" ("The Magic Robe"), "Penjere" ("The Window"), "Ders" ("The Lesson") and Turkish children's films "Bir dilek tut" ("Make a wish"), "Bizim kendin mahnisi" ("Song of our village"), "Ushag" ("Child"), "Bujur" ("A short boy"). As a result, the behavior and nature of some characters in the mentioned films were analyzed and defects, inconsistencies, thoughts, words or actions that harmed the audience's thinking were noted. In response to these movies, the positive values instilled in children by showing the successful films of both countries were also reflected here.

Key words: Azerbaijan, Turkey, child, film, cinema, negative values.

Giriş

İnkişaf, tərəqqi, təkamül - bu sözlərin ortaq cəhəti var. İnsan doğulduğu andan yeni şəraitə uyğunlaşmağa başlayır, körpənin orqanizmi yeni mühitə alışır, reflekslər, yeni hisslər yaranır, qavrayış və münasibət formalaşır. Uşaq böyüyür və onun ünsiyyətə, biliyə ehtiyacı olur, buna görə də inkişafın yeni mərhələlərinə qədəm qoyur. Uşaq bağçası, məktəb, institut, iş - o, bütün bu ictimailəşmə institutlarından keçməlidir. Gənc nəslin sosial-mənəvi inkişafı, mənəvi tərbiyəsi ədalətsizliyin, yalanın, xəyanətin, müharibələrin, zorakılığın olmadığı bir cəmiyyət üçün normativ baza yaradacaqdır. Təhsil insana təsir etmək, onun şəxsiyyət kimi yetişməsinə, kompleks və ya fərdi mədəniyyət növlərinin (fiziki, mənəvi, estetik və s.) formalaşmasına töhfə verən məqsədyönlü bir prosesdir. O, öyrənmə ilə sıx bağlıdır, çünki onun bir çox vəzifələri məhz təlim prosesində həyata keçirilir. Eyni zamanda, bir sıra ekoloji amillər, sosial şərait, həyat tərz, ədəbiyyat və incəsənət, kütləvi informasiya vasitələri də daxil olmaqla insana tərbiyəvi təsir göstərir. Əgər biz, uşaq və yeniyetmələri mənəvi cəhətdən inkişaf etmiş və zəngin yetişdirmək istəyiriksə, bilməliyik ki, onların sosial inkişafına nə kömək edir, çünki insan məhz əxlaq normaları, nümunələri üzərində tərbiyə olunur.

Müasir dünyada ən qiymətli olan incəsənət dünyasıdır. Teatr, rəsm, musiqi, rəqs, yeniyetmələr bunlardan hansına üstünlük verir? Kinematografiya gənclərin mənəvi inkişafına və tərbiyəsinə kömək edən təsirli vasitədir. Hazırda bu, cəmiyyət üçün son dərəcə zəruridir, çünki gəncləri mənəvi yoxsulluqdan xilas etməyə kömək edir. Müasir dünyada bəzi uşaqların sosial infantilizmi, skeptisizmi, ictimai işlərdə fəal iştirak etmək istəməməsi insanı heyrətə gətirir. Uşaqlar və yeniyetmələr mənəviyyətsizliyin "qurbanı"na çevrilir və öz sosial dairələrində təcrid olunurlar. Mənəviyyətsizliyin, ruhun yoxsullaşmasının özünəməxsus forması gənclərin cəmiyyətdən kriminal aləmə getməsidir. Onların həyat dəyərləri televiziya reklamları, həmyaşıdlarının fikirləri, başqa sözlə, həmişə ümumi qəbul edilmiş model sayıla bilməyən nümunələr əsasında formalaşır. Müasir cəmiyyətdə uşaqların əsas problemlərindən birini "əxlaqın çöküşü" adlandırmaq olar. Uşaqlar üçün nümunə, valideynlərin baxmasını qadağan etməyən bir sıra filmləri və televiziya şoularının qanqsterləri və cinayətkarlarıdır. "Quldurlar haqqında" yerli və xarici kinoteatrlar, vulqar komediyalar, qadağan olunmuş məhsulların reklamı gənc nəslə tələsik hərəkətlərə sövq edir. Televiziya görüntüləri uşağın əxlaqi "ideal"larını formalaşdırır. Amma "ideal"lar mənəvi xeyirxahlığı, əxlaqi və sosial normaları öyrətməlidir. Məhz buna görə də valideynlər və müəllimlər təhsil problemlərini həll edərkən nəinki nəsillərin əvvəlki

təcrübəsinə əsaslanmalı, həm də əxlaq tərbiyəsində gənc nəsil üçün əlçatan olan müasir metodlardan da istifadə etməlidirlər. Kino uşaqların sevdiyi vizual sənət sahəsidir. Görünür ki, bu, sadəcə bir hobbii və ya istirahət deyil, ancaq bir filmdə nə qədər məlumat əks oluna bilər ki, bu, yeniyetmənin dünyagörüşünə təsir etsin və dəyişsin. Odur ki, düzgün film seçmək də mühüm vəzifədir.

Kino gənc nəslin dünyagörüşünü formalaşdırır, onun mənəvi başlanğıcını zənginləşdirir, emosional cəhətdən qidalandırır. Onu da demək olar ki, kinonun psixoloji təsiri var. Həqiqətən də kinonun təsiri altında təbəssüm və ya göz yaşı, sevinc və ya kədər, həyəcan və ya rahatlıq hissi ilə yaranan müxtəlif hisslər, duyğular yaranır. Kino uşağın daxili vəziyyətini, xarakterini, davranışını və hətta vərdişlərini dəyişə bilər. Film uşaqların və yeniyetmələrin şüurunda reallaşdırdıqları “ideyalar dünyası”dır desək yanlışdır.

Müasir dövrdə uşağa, doğulduğu gündən böyük miqdarda informasiya ötürülür: media, televiziya, internet - bütün bunlar əxlaq normalalarının pozulmasına kömək edir və bizi gənc nəslin sosial və mənəvi tərbiyəsi problemi haqqında çox ciddi düşünməyə vadar edir. Valideynlərin, pedaqoqların, müəllimlərin qarşısında duran vəzifələrdən biri də sosial şəraitə uyğunlaşmağı bacaran, başqaları ilə ünsiyyətdə problemi olmayan, stressli vəziyyətlərə dözə bilən, başqa insanların hiss və emosiyalarını qavramaq qabiliyyətinə malik insan yetişdirməkdir. Uşağa 2 yaşından başlayaraq onun üçün xeyirxahlıq, zəka, nikbinlik, dözümlülük nümunəsi olan, təxəyyül və yaradıcılığın inkişafına kömək edən filmlər nümayiş etdirilir. Düzgün seçilmiş kinolar süjetin ekranda qavranılması vasitəsilə uşaqların nitqini, məntiqi qabiliyyətlərini, təxəyyülünü, diqqətini, təfəkkürünü inkişaf etdirir. Kino ən güclü və effektiv öyrənmə formalarından biridir. Yuxarıda yazılan faktları Azərbaycan və Türkiyə uşaq filmlərindən bir necəsini nümunə gətirərək tədqiq edək.

İlk olaraq söz açmaq istədiyim Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının uğurlu uşaq filmlərindən sayılan, 1964-cü ildə Əlisəttar Atakişiyevin rejissorluğu ilə macərə, komediya, fantastika janrında çəkilən "Şeirli xalat" kinosudur. Filmin məzmunu haqqında qısa qeyd edək ki, məşhur illuzionist İo Kionun köməyi ilə uşaqlar bir növ keçmişə və gələcəyə səyahət edirlər. Burada hər iki dövrə həmin dövrün uşaqlarının gözü ilə baxılır [1].

Azərbaycan aktyoru Azər Qurbanov “Rəşid” və aktrisa Solmaz Hətəmovə isə “Zərifə” obrazı ilə tamaşaçıların yaddaşına həkk olunmuşlar. Ümumiyyətlə bu kino müsbət enerjili, sülhsevər, düşündürücü və tərbiyələndirici süjet xəttinə malikdir. Lakin bu filmə toxunmaq istədiyimiz məqam Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru Əliağa Ağayevin canlandığı “xan” obrazıdır.

Bildiyimiz kimi milli simvolizmin əsas təzahür formalarından biri obrazlardır. Milli simvolika milli özünüdərkini formalaşması baxımından çoxsaylı imkanlara, geniş mənə çalarlarına malikdir. Obrazlar qalereyasında “xan”, “şah”, “bəy” kimi tarixi titullar milli simvolizmin əsas təzahür formalarından biri kimi çıxış edir. Uşaq və yeniyetmələr yuxarıda söz açdığımız “ideallar”ı seçərkən tarixdə iz qoymuş şəxsiyyətlərə müraciət edirlər. Lakin bu kinoda “xan” tamaşaçının gözündə elmsiz, qəddar, zalım, gülünc vəziyyətdə canlanır. Çünki sovet ideologiyası onu mənfi obraz kimi qələmə vermişdi. Təbii ki, bu yanaşma uşaqların düşüncə istiqamətini formalaşdırır.

Digər bir film 1977-ci ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında, komediya, macərə janrında çəkilən, “Şir evdən getdi” kinosudur. Rus kino və teatr aktyoru Yuri Yakovlyevin eyni adlı nağıl-povestinin motivləri əsasında qurulmuş və kino operatoru Rasim İsmayılovun rejissor kimi ilk işidir. Film uşaqların heyvanlarla dostluğundan bəhs edir. Balaca Rüstəm heyvanxanada şirin qəfəsi qarşısında olarkən belə güclü və sadıq dostun olmasını arzulayır. Oğlanın fantaziyaları ətraf mühiti dəyişir: adı heyvanxana heyvanların balacalar üçün şən tamaşalar göstərdiyi möcüzəli şəhərə çevrilir [2].

Bu filmə sovet və rus aktyoru, rejissoru, ssenaristi Sergey Yurskinin oynadığı ovçu; ekskuriya bələdçisi obrazı haqqında da yuxarıda “xan” haqqında dediklərimizi vurğulaya bilərik. Milli tarixi Azərbaycan bəylərinə xas geyimdə verilən “ovçu”, düşüncə güclü vəziyyətlərlə, bacarıqsızlığı ilə uşaq tamaşaçılarının nəzərində mənfi obraz kimi canlanır.

Yuxarıda adları çəkilən filmlər komediya, macərə janrında olduğu halda söz açmaq istədiyimiz kino sosial dram janrında çəkilmiş “Pəncərə” filmidir. 1991-ci ildə ekranlaşdırılan, rejissorları Həsən Əbluc və Ənvər Əbluc olan film qanunsuzluq, zorakılıq, ikiüzlülük, qəddarlıq hökm sürən, əslində yetim evi olub internat adlanan məktəbdə "tərbiyəçi" - müəllimlərlə "tərbiyə olunan" - şagirdlər

arasındakı ziddiyyətləri açıb göstərir. Belə bir ziddiyyətli şəraitdə yaşamağa məcbur olan, lakin bu şəraitə uyğunlaşa bilməyən, doğma evlərinin xiffətini çəkən balaca Əhsən (İlham Babayev) yeganə çıxış yolunu tapır – özünü pəncərədən ataraq məhv olur.

"Pəncərə" filmi xəbərdarlıq kimi səslənir, uşaqların taleyini şikəst edən tərbiyə sisteminin kökündən dəyişilməsinə çağırır [3, 4].

Bəzən film axını arasında hissələri oyadan, zehni narahat edən və yaddaşlarda uzun müddət ilişib qalan filmlər peyda olur. "Pəncərə" kinosu məhz belədir. Bəzi qüsurları nəzərə alsaq "Pəncərə" gənc nəslə əxlaq və mənəviyyat öyrədə bilən filmidir. Kinonun qəhrəmanını dünyanı hissələr vasitəsilə tanıyan uşaqları simvolizə edir. Böyüklərin məntiqi onun üçün tamamilə anlaşılmazdır - onun beyni hələ bəzi hadisələri, başqa insanların həyatının şəkillərini, o cümlədən bu filmə qaldırılan əsas ideyanı – düzgün olmayan tərbiyə sistemini dərk edə bilmir və buna görə də özünü məhv edir.

Düzdür, filmin sonu və bəzi nüanslar tamaşaçı uşağa müəyyən mənada mənfəət təsir edə bilər, lakin gerçək olmayan dünyadan çıxaraq, reallığa adaptasiya olmağa, gələcəkdə ictimaiyyətə yararlı fərd kimi yetişməsinə yol açacaqdır.

Tədqiqatda Türkiyədə yayımlanan milli uşaq kinolarındakı maddi və mənəvi dəyərləri araşdıraraq mənfəət ünsürlər müəyyən edilmişdir. İlk araşdırdığımız, 2008-ci ildə ekranlaşdırılan, komediya və macərə janrında çəkilən bədii filmin adı, qəhrəmanının ismi ilə səslənən "Uşaq"dır. Bu obraz hələ kiçik yaşlarında bir oğru dəstəsi tərəfindən ələ keçirilib. Rəyad adlı xanım isə uşaqları o qədər də sevməyən, telekanalda uşaq proqramı təqdim edən qadındır. Bu iki obrazın həyatı kəşifində filmimizə həyəcan gəlir. Uşaq qəhrəmanımız oğurluq dəstəsinin ən uğurlu oğrularından biridir. Onun oğurluq etməsinə səbəb hər dəfə 30 min TL pul oğurlayanda dəstədən bir uşağın ailəsinə qaytarılmasıdır. Rəyadın işlədiyi telekanalın sahibi uşaqlığı bədbəxt keçirdiyi üçün bütün uşaqların da bədbəxt olmasını istəyən, uşaqların xəyal etmələrinin qarşısını almaq üçün melodiya yayan sirlə qutu düzəltdirən "İsfəndiyar"dır.

Ssenari müəllifi və həm də rejissoru Onur Ünlü olan bu filmin yeganə müsbət cəhəti bədii istiqamət baxımından maraqlı məkan dizaynları ilə qarşılaşırıq. Filmin texniki tərəfdən deyil, məhz dəyərlərin ötürülməsi problemi tərəfindən baxsaq, görürük ki, oğurluq zamanı qazanılan pullar vasitəsilə, qaçırılan uşaqların ailəsinə qaytarılması mənfəət dəyərlərinin müsbət təqdimatı kimi qiymətləndirilə bilər. Amma məsələ yenə də bu deyil. Əsas nüans, simvolik olaraq valideyn obrazını yaradan aktyorların rolu öhdəsindən gəlməməsidir. Uzun müddət övladından ayrı qalan valideynin, yenidən ona qovuşması səhnəsi təsirli olmadığından kinonun ab-havasını korlayır.

Uşaqların həyatına daxil olmuş, komediya janrında 2018-ci ildə çəkilmiş Türkiyə uşaq bədii filmlərindən biri də "Bücür"dür. Kino anasını tapmağa çalışan gənc oğlanın macərələrindən bəhs edir. Vaxtını kompüter qarşısında keçirən super intellektli oğlan Ümid, bu texnologiyanın dahisidir. Anasını heç vaxt görməyən və onun kim olduğu bilmək istəyən Ümid on yaşına çatmamış onu tapmaq qərarına gəlir. Bunun üçün internet və texnologiyadan kömək alan qəhrəman, üstün bacarığı sayəsində anasını tapır. Anası ilə bağlı məlumatları öyrənərək İstanbula gedən Ümid, burada təsadüfən Özge ilə tanış olur. Anasını tapmaq üçün cəmi 3 günü olmasına baxmayaraq Özge ilə hər cür bəlalaya rast gəlir.

Ssenari müəllifi Yaşar Arak və Ömər Müfit Pınar, rejissor isə Umut Kırcı olan bu filmin aşıladığı müsbət mənəvi dəyərlərdən biri "ana – övlad" bağlılığıdır. Lakin belə dəyərləli simvolik obrazların fonunda olan silahlarla binaya basqın, mafiyaların insanların başını dənizə batırması, uşağın oğurluq və aldatma üzərində qurulan həyatı kinonun əsas ideyasını kölgədə qoyur.

Həmin ildə Türkiyədə ekranlaşdırılan "Bizim kəndin mahnısı" komediya uşaq filmi Çınar adlı azyaşlının arzularını reallaşdırması uğrunda apardığı mübarizələrdən bəhs edir. İstanbulda yaşayan Çınarın ən böyük arzusu musiqi yarışmasına qatılmaqdır. O, səbirsizliklə yarış gününü gözlədiyi halda, atası bu vaxt kəndə qayıtmağı planlaşdırır. Atasının bu qərarı ilə məyus olan Çınar nə qədər müqavimət göstərsə də atasını razı sala bilməyib və ailəlikcə kəndə qayıdırlar. Ağıllı bacısı Zeynəblə yeni həyatına alışmağa çalışan Çınar yeni dostlar qazanır. Onların sayəsində əsl dostluğun nə demək olduğunu anlayın Çınar arzularına çatır.

Filmə ötürülən müsbət dəyərlər baxımından dostluq mövzusu çox gözəl işlənib, bu gün belə dostluqların çox olmadığını, həmrəylik ruhunun aşağı olduğunu nəzərə alsaq, bu baxımdan

təqdirəlayiq filmidir. Digər tərəfdən, kənddə, texnologiyadan uzaq bir mühitdə xoşbəxt olan uşaqları görmək humanist, stimullaşdırıcı, həvəsləndirici ideyalar aşılayır. Lakin onu da qeyd etməliyik ki, kinoda baş verən hadisələrin bir qisminin bilik ocağı sayılan məktəbdə cərəyan etməsinə baxmayaraq, təhsillə bağlı detallara rast gəlmirik. Biz demirik ki, filmə bu sahənin prioritetləri əks olunmalıdır. Hətta lövhəyə diqqət edirik, azyaşlı tamaşaçıya ötürülən detalların təhsillə əlaqəsi olmadığını görmüş oluruq.

Yuxarıda sadaladığımız, milli dəyərlərə xələl gətirən uşaq bədii filmləri ilə yanaşı, maarifləndirici, cəmiyyət üçün faydalı kinolar da çəkilməlidir.

2022-ci il ekranlaşdırılan, hələ də kinoteatrlarda yayımlanan “Bir dilək tut” filmi türk əsilli fransız kinorejissor, prodüser və yazıçı Meta Akkuşun rejissorluğu ilə istəklərin necə gerçəkləşdiyindən bəhs edən türk uşaq və ailə kinosudur. 11 yaşlı kinonun qəhrəmanı Berkenin ən yaxın dostları İhsan və Məryəmdir. Berkenin məktəbin tanınmış qızı olan Su-ya qarşı ülvü hissləri vardır. Amma o, məktəbə getmək istəmir. Buna səbəb mənfi obraz olan Berat və məktəbdəki dəstəsidir. Onlardan qorxması məktəb həyatına təsir edir və özünə inam günü-gündən azalır. Bir gün arzu edir, nə diləsə gerçəkləşir və həyatı dəyişir. O, tısağasının bütün arzularını reallaşdırdığını düşünür. Lakin bu hal-vəziyyət onu dəyişir.. Əsl dostları olan Məryəm və İhsandan uzaqlaşır. Sanki, başqa adama çevrilən Berke, məktəbdə hər kəsin dost olmaq istədiyi adamdır. İndi Su həmişə onun yanındadır. Bir gün tısağasını itirir və səbəbkar olaraq anasını günahlandırır. Onun arzuları artıq yerinə yetirilmir. Bu vaxt anası xəstələnir və o, həyatında ilk dəfə başqası üçün arzu etməli olur. Lakin tısağası yanında olmadığından babasının təlimi ilə ürəkdən arzulamağa çalışır. Berke indi nəyin doğru olduğunu başa düşür. İndi bilir ki, arzular ürəkdən istənilədikdə qəbul olunur. Anası sağalır, Məryəm və İhsanla dostluğunu düzəldir.

Dostluq, ülvü bağlılıq, yaşlıya və valideynə hörmət kimi müsbət dəyərləri öyrədən bu film mühakimə bacarığı hələ inkişaf etməmiş uşaqlarda gerçəklə xəyal arasındakı fərqi təyin etməyi öyrədir.

Türkiyədə çəkilmiş bu uşaq kinosu ilə səsləşən Azərbaycan filmi “Dərs” 2015-ci ildə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında lentə alınıb. Ekran əsəri məktəb həyatından, yeniyetmə məktəblilərin qarşılıqlı münasibətlərindən, dostluğa və həyata baxışlarından, bu baxışların formalaşmasından bəhs edir. “Bir dilək tut” filminin qəhrəmanı kimi baş rollardan əsasını oynayan Xalid də davamlı olaraq yaşlı babası ilə məsləhətləşir, onun həyat dərslərini təcrübədən keçirərək tamaşaçıya tərbiyəvi fikirlər aşılayır.

Nəticə

Nəticə olaraq qeyd edək ki, müasir uşaqların ailədə başlayan tərbiyəsi məktəbdən çox ekran qarşısında davam edir. Xüsusilə 3-14 yaş arası uşaqlar vaxtlarının çoxunu televizor, kompüter və telefon qarşısında keçirirlər. Azyaşlılar artıq məktəbəqədərki yaşa qədər valideynlərinin diqqətsizliyi nəticəsində baxdıqları şiddət, qorxu və s. mövzularla korlanırlar. Burada uşağın ruhu həqiqət güzgüsünə çevrilir. Uşaq təmizdir, ona necə izah etmək olar ki, niyə onun kimi uşaqlara şiddət olunur, niyə onları sevdiklərindən məhrum edirlər? Bunu etmək olduqca çətinidir. Azyaşlı bunu başa düşə bilməz, başa düşsə belə, bu iz onun ürəyində uzun müddət qalar. Təhsil ocağı olan məktəb on bir il o uşağa elm öyrətmək əvəzinə, monitor arxasında vurulan mənəvi yaraları sağaltmaqla məşğul olur.

Şəkil 1: Şehirli Xalat, 1964

Şəkil 2: Şir Evdən Getdi, 1977

Şəkil:3: Uşaq, 2008 **Şəkil 4:** Bücür, 2018 **Şəkil 5:** Bizim Kəndin Mahnısı, 2018

Şəkil 6: Bir Dilək Tut, 2022 **Şəkil: 3,** Pəncərə, 1991 **Şəkil 8:** Dərs,

2015

Ədəbiyyat

1. Sehrli xalat (film, 1964) (10.09.2022)
[https://az.wikipedia.org/wiki/Sehrli_xalat_\(film,_1964\)#cite_note-2](https://az.wikipedia.org/wiki/Sehrli_xalat_(film,_1964)#cite_note-2)
2. "Şir evdən getdi" bədii filmi (13.09.2022)
<https://portal.azertag.az/az/node/2781>
3. Pəncərə (film, 1991) (02.09.2022)
[https://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99nc%C9%99r%C9%99_\(film,_1991\)](https://az.wikipedia.org/wiki/P%C9%99nc%C9%99r%C9%99_(film,_1991))
4. Pəncərə filmi (02.09.2022)
<https://surdotv.az/bolmeler/yerli-filmler/pencere--188/>